

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES**

IJEMS

REFEREED JOURNAL

YEAR: 2, (DECEMBER 2024) ISSUE: 4

ÖZEL SAYI

HATAY-DEPREM

ISSN: 2980-2350

15/12/2024

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

Editörler
Ercan YÜCEL

Kapak Tasarımı
Nihat YALDIZ

Mizanpaj, Yazım ve Teknik Editörler

Doç. Dr. Ömer Faruk KADAN

ISSN NO: 2980-2350

Yayın Tarihi: 15 Aralık 2024

Doi No

<https://zenodo.org/badge/DOI/10.5281/zenodo.10561960.svg>

License

Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası

İletişim:

+90 552 592 21 61

e – posta:

doguakdenizarastirmaları1@gmail.com

Web Adres:

www.tarihburada.com

Note: All kinds of administrative, academic and legal responsibilities of the articles belong to the article authors.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

PURPOSE AND SCOPE

International Journal of Eastern Mediterranean Studies is an international peer-reviewed academic journal published three times a year (January-June-December) starting from January 2024. The journal may also publish a special issue once a year. The journal is an academic journal and aims to share qualified research and review articles in all fields of History and Literature, as well as Social - Cultural Studies, with the scientific world.

The special purpose of the International Journal of Eastern Mediterranean Studies is to highlight articles related to master's and doctoral studies completed in the field of History, unlike other journals published in our country.

Its general purpose is to promote newly completed master's and doctoral studies and to organize science conversations that will highlight priority information that will enable them to participate in scientific life, and to publish these conversations on the website www.tarihburada.com.

Our magazine is a digital publication and is not in print.

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

EDITORIAL BOARD	
Abay Kabakbayevich DUISENBAYEV	Kazakistan
Abdulqodir TOSHQULOV	Özbekistan
Adem ÇALIŞKAN	Türkiye
Ahmet Haşimi	Türkiye
Ali TOPÇUK	Azerbaycan
Arpad HORNYAK	Macaristan
Ateş AHMETLİ	Almanya
Aynur KHUZHAKHMETOV	Başkurdistan
Ayşe ZAMACI	Türkiye
Bahar Bahriddinovna TÖRAYEVA	Özbekistan
Bekezhan A. AKHAN	Kazakistan
Ercan YÜCEL	Türkiye
Evangelia BALTA	Yunanistan
Galip SAYILOV	Azerbaycan
Gulnoz KHALİYEVA	Özbekistan
Gülniz SATTAROVA	Özbekistan
Gülşen EMİNOVA	Azerbaycan
Haydar ÇORUH	Türkiye
Hüseyin BEYOĞLU	Irak
Igor Viktorivich TURİTSYN	Rusya
İlhami YURDAKUL	Türkiye
Kakajan JANBEKOV	Türkmenistan
Mehmet Yaşar ERTAŞ	Türkiye
Metin Ziya KÖSE	Türkiye
Moslem SARBAST	Macaristan
Muhtar MIROV	Kazakistan
Murat ULUSKAN	Türkiye

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

Naile HÜSEYNOVA	Azerbaycan
Necat KEVSEROĞLU	Irak
Nihat YALDIZ	Türkiye
Nübar HAKİMOVA	Azerbaycan
Obidjon SOFİYEV	Özbekistan
Oktaj HASANİ	Kosova
Radık GALİULLİN	Tataristan
Rahimmammet KÜRENOV	Türkmenistan
Redzeb SKRİJELJ	Serbia
Roza Zh. KURMANKULOVA	Kazakistan
Sanobar TO'LAGANAOVA	Özbekistan
Selim BEZERAJ	Kosova
Seyfeddin RZASOY	Azerbaycan
Svetlana Petrovna ANZOROVA	Rusya
Ülkü ÇALIŞKAN	Türkiye
WANG XU	Çin

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER	vi
DOĞUNUN KRALİÇESİ ANTAKYA'DA DEPREM GERÇEĞİ	9
ve 6 ŞUBAT 2023 DEPREMİNDE KAYBOLAN DEĞERLER	9
SEBAHAT KARA	9
YUNUS EMRE BAHÇECİOĞLU	9
https://doi.org/10.5281/zenodo.14294472	9
GELENEKSEL TÜRK CAM SANATI BAĞLAMINDA CAM SANATI TARİHİ	26
Caner CANBİRDİ	26
Muhammet AĞGÜL	26
https://doi.org/10.5281/zenodo.14295228	26
LALEH KHALIL'NİN GÖZÜNDEN FİLİSTİN ULUSAL KAHRAMANLARI VE ŞEHİTLERİ	41
Tugay KORKMAZ	41
Bünyamin HÜYÜK	41
https://doi.org/10.5281/zenodo.14295615	41
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENELERİNİN OKULÖNCESİNDE YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İNCELENMESİ	66
Fikriye AKSOY BOĞANAK	66
Uğur NARCIOĞLU	66
https://doi.org/10.5281/zenodo.14296699	66
OSMANLI DEVLETİNİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA KATILMASININ SEBEPLERİ VE CEPHELERDEKİ DURUMU	93
Hüseyin AKÇİVİ	93
Ömer Osman YÜCE	93

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

SAYIDA GÖREV ALAN HAKEMLER

Bayram ŞAHİN

Mehmet TATAROĞLU

Mehmet AÇAR

Levent TAHİROĞLU

Muhammet AĞTOPRAK

Kadriye KARA

Güler GÜLER

Mustafa Ertan BOZKIR

INTERNATIONAL JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN STUDIES
REFEREED JOURNAL
ISSN NO: 2980-2350
YEAR: 2, VOL: 2, ISSUE: 4
HATAY-DEPREM
ÖZEL SAYI

DERGİNİN TARANDIĐI İNDEKLER

Bu dergideki Makaleler Avrupa BirliĐi İndeksi

OpenAIRE

<https://zenodo.org/record/8190171>

ve Index Copernicus tarafından indekslenmektedir.

Dizine eklendi

OpenAIRE

Topluluklar

Ulusallararası DoĐu Akdeniz Arařtırmaları Dergisi

Detaylar

DOI

DOI [10.5281/zenodo.10166009](https://doi.org/10.5281/zenodo.10166009)

Kaynak tipi

Günlük

Yayımcı

Zenodo

Yayınlanan

Ulusallararası DoĐu Akdeniz Arařtırmaları Dergisi,
ISSN: 2980-2350, 2023.

INDEX COPERNICUS ICI World of Journals ICI Journals Master List ICI World of Papers

INTERNATIONAL

Sorting

Search Results

Journal title: International Journal of Eastern Mediterranean Studies
ISSN: 2980-2350
GICID: *not found*
Country / Language: TR / *not found*
Publisher: *not found*

Deposited publications: 0 | Full text: 0% | Abstract: 0% | Keywords: 0% | References: 0%

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN The Global Index
PORTAL for Continuing
Resources

OSMANLI DEVLETİNİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA KATILMASININ
SEBEPLERİ VE CEPHELERDEKİ DURUMU

Hüseyin AKÇİVİ
****Ömer Osman YÜCE**

Makale Türü: Araştırma Makalesi
Makale Gönderme Tarihi: 20.10.2024
Makale Kabul Tarihi: 26.11.2024

Atf Bilgisi:

Akçivi, H. & Yüce, Ö. O. (2024). Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşına Katılmasının Sebepleri Ve Cepheledeki Durumu. International journal of eastern mediterranean studies, Cilt: 2, Sayı: 4, 93-113.

Özet

Bu tez, Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı sırasındaki rolünü ve yaşadığı deneyimleri derinlemesine ele almaktadır. Osmanlı'nın savaşa giriş süreci incelenirken, imparatorluğun zayıflayan ekonomisi, iç siyasi çalkantılar ve dış politika belirsizlikleri gibi faktörler dikkate alınmıştır. Osmanlı'nın savaş sırasındaki askeri performansını, çeşitli cepheledeki savaş stratejileri ve başarıları, ayrıca askeri zorluklar ve tedarik eksiklikleri de ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiştir.

Tez ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş sırasında yaşadığı ekonomik sıkıntılar, tedarik sorunları ve toplumsal isyanlar gibi iç zorlukları ele alır. Savaşın sona ermesiyle birlikte imparatorluğun çöküş süreci, Mondros Ateşkes Anlaşması ve işgal dönemi incelenerek, Osmanlı'nın savaşın ardından nasıl bir kaderle karşı karşıya kaldığı analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Asker, Ateşkes, Ekonomi, Mondros, Osmanlı, Savaş

Abstract

This thesis examines in depth the role and experiences of the Ottoman Empire during World War I. While examining the process of the Ottoman Empire entering the war, factors such as the empire's weakening economy, domestic political turmoil, and foreign policy uncertainties were taken into account. The Ottoman military performance during the war, war strategies and successes on various fronts, as well as military difficulties and supply shortages were also evaluated in detail.

The thesis also examines the internal difficulties experienced by the Ottoman Empire during the war, such as economic difficulties, supply problems, and social rebellions. The process of the collapse of the empire after the end of the war, the Armistice of Mudros, and the occupation period were examined, and the fate that the Ottoman Empire faced after the war was analyzed.

Keywords: Soldier, Armistice, Economy, Mudros, Ottoman, War

** Türkçe öğretmeni, Şehitkamil Belediyesi Öğretmenler Ortaokulu, omerosmanyuce@gmail.com, Orcid no:0009-0005-3361-4126

Giriş

Osmanlı İmparatorluğu, tarih boyunca dünya sahnesinde önemli bir aktör olarak yer almıştır. Ancak, 20. yüzyılın başlarında, imparatorluk çeşitli iç ve dış zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Bu zorluklar, imparatorluğun I. Dünya Savaşı'na giriş sürecini etkileyen belirleyici faktörlerden biri olmuştur.

Bu tez, Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı sırasındaki durumunu ve deneyimlerini incelemeyi amaçlamaktadır. Tez, Osmanlı'nın savaşa katılım sürecini, askeri başarısını, ekonomik zorluklarını ve savaş sonrası kaderini ele almaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş öncesi zayıf durumu, savaşa katılım nedenleri, savaş sırasındaki ekonomik ve askeri zorluklar ve savaş sonrası yaşadığı dönüşümler bu çalışmanın odak noktalarıdır.

Tezin amacı, Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'nın karmaşık ve çalkantılı dönemindeki rolünü ve bu sürecin sonuçlarını anlamak için bir çaba olarak tasarlanmıştır. Bu çalışma, Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşın iç ve dış dinamikleriyle nasıl etkileşime girdiğini, savaşın imparatorluğun sonuna nasıl katkıda bulunduğunu ve bu sürecin günümüze olan etkilerini araştırmayı amaçlamaktadır.

Araştırmanın Amacı

Bu tezin temel amacı, Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı sırasındaki durumunu derinlemesine incelemek ve anlamaktır. Bu bağlamda, çalışma şu ana hedeflere odaklanmaktadır:

Osmanlı'nın Savaşa Katılım Sürecini Anlamak: Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa katılım süreci incelenecek ve imparatorluğun savaşa nasıl dahil olduğu ve hangi faktörlerin etkili olduğu analiz edilecektir.

Askeri ve Stratejik Performansı Değerlendirmek: Osmanlı ordusunun savaş sırasındaki askeri performansı, savaş stratejileri ve başarıları ayrıntılı bir şekilde ele alınacak ve değerlendirilecektir.

Ekonomik Zorlukları İncelemek: Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş sırasındaki ekonomik sıkıntıları, tedarik sorunları ve ekonomik krizleri analiz edilecek ve bu zorlukların savaşa etkisi değerlendirilecektir.

Savaşın Sonuçlarını Değerlendirmek: Tez, Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşın sonuçlarına nasıl etkilendiğini, savaşın imparatorluğun sonuna nasıl katkıda bulunduğunu ve savaşın

Osmanlı toplumuna ve devlet yapısına olan uzun vadeli etkilerini değerlendirecektir.

Bu çalışma, Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'ndaki deneyimini daha iyi anlamak ve bu deneyimin tarihsel ve stratejik önemini vurgulamak için tasarlanmıştır

Yöntem ve Kaynaklar

Bu çalışmanın yöntemi, birincil ve ikincil kaynakların derinlemesine incelenmesine dayanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'ndaki durumunu anlamak için çeşitli tarihî belgeler, arşiv kayıtları, askerî raporlar, diplomatik yazışmalar ve dönemin günlükleri ve mektupları gibi birincil kaynaklar kullanılacaktır. Ayrıca, döneme ilişkin akademik çalışmalar, tarihî analizler, monografar ve makaleler gibi ikincil kaynaklar da incelenecektir.

Bu çalışmada kullanılacak ana yöntemler başlıca Tarihî Belgelerin Çözümlemesi: Döneme ait tarihî belgeler, askerî raporlar, diplomatik yazışmalar ve diğer dönem belgeleri çözümlenerek, Osmanlı'nın savaş sürecindeki stratejileri ve kararlarına ışık tutulacaktır. İlgili akademik literatür ve araştırma çalışmaları taranacak ve Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'ndaki durumuyla ilgili farklı görüşler ve yaklaşımlar incelenecektir. Bu çalışmada kullanılacak kaynaklar arasında, döneme ilişkin orijinal belgelerin yanı sıra, konuyla ilgili tarihî çalışmalar, kitaplar, makaleler, tezler ve internet kaynakları da yer alacaktır.

Osmanlı Devleti'nin Durumu Öncesi

19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu, geniş topraklar üzerinde hakimiyet kurmuş olsa da, çeşitli iç ve dış zorluklarla karşı karşıya kalmıştı. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu, siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan çeşitli zorluklarla mücadele ediyordu. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde, Osmanlı İmparatorluğu, topraklarının büyük bir kısmını kaybetmiş ve imparatorluğun içinde etnik ve dini çeşitlilikten kaynaklanan sorunlar artmıştı. İmparatorluk, artan dış müdahalelerle karşı karşıya kalmış ve Avrupa'daki diğer devletlerle olan rekabet güçlenmişti. Ayrıca, Osmanlı Devleti'nin ekonomisi de çeşitli sorunlarla boğuşuyordu; vergi gelirlerinde düşüş, ticarete gerileme ve tarımsal üretimde düzensizlikler gibi ekonomik sorunlar yaygındı. Bu zorluklar, Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'na giriş sürecini ve savaş sırasındaki performansını etkileyen önemli faktörlerdi. Osmanlı Devleti'nin bu zorluklarla başa çıkmak için aldığı politikalar ve bu politikaların

sonuçları, bu çalışmanın ilerleyen bölümlerinde daha detaylı bir şekilde incelenecektir.

Osmanlı İmparatorluğu, 19. yüzyılın sonlarına doğru siyasi olarak zayıflamıştı. Merkeziyetçi bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti, zamanla gücünü kaybetmiş ve yerel yöneticilerin otoritesi artmıştı. Bu durum, imparatorluğun genel yönetimini zayıflatarak iç istikrarsızlığa ve karışıklıklara yol açmıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi yapısındaki bu zayıflama, çeşitli iç isyanların ve ayaklanmaların artmasına neden olmuştu (Finkel, 2005).

Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi yapısı, merkeziyetçi bir sistem üzerine kurulmuştu. Ancak, 19. yüzyılın sonlarına doğru bu sistem zayıflamış ve yerel yöneticilerin otoritesi artmıştı. Yerel yöneticiler, merkezi hükümetin kontrolünden çıkarak kendi bölgelerinde daha bağımsız hareket etmeye başlamışlardı. Bu durum, Osmanlı Devleti'nin merkeziyetçi yapısını zayıflatmış ve iç istikrarsızlığa yol açmıştı (Zürcher, 2004).

Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi zayıflığı, çeşitli iç isyanların ve ayaklanmaların artmasına neden olmuştu. Bu isyanlar ve ayaklanmalar, imparatorluğun iç istikrarını tehdit eden önemli faktörlerdi. Özellikle, etnik ve dini gruplar arasındaki gerilimler, iç isyanların ve ayaklanmaların artmasına yol açmıştı. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi yapısını daha da zayıflatmıştı (Shaw & Shaw, 1977).

Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyılın sonlarında karşılaştığı en büyük zorluklardan biri ekonomik sorunlardı. Vergi gelirlerinde düşüş, ticarete gerileme ve tarımsal üretimde düzensizlikler gibi ekonomik sorunlar, Osmanlı ekonomisini zayıflatmıştı.

Osmanlı Devleti'nin vergi gelirlerinde düşüş yaşaması, ekonomik sorunların başında geliyordu. Vergi tahsilatındaki güçlükler, devletin mali kaynaklarını azaltmıştı. Bu durum, Osmanlı Devleti'nin ekonomik gücünü zayıflatmış ve imparatorluğun genel gücünü sarsmıştı (Pamuk, 2004).

Osmanlı İmparatorluğu'nun ticaret yollarının kontrolünü kaybetmesi, ticarete gerilemeye yol açmıştı. Özellikle, Avrupa devletleri ile olan ticaret ilişkilerinde yaşanan sorunlar, Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemişti. Ticaretteki gerileme, Osmanlı Devleti'nin ekonomik gücünü zayıflatılan önemli bir faktördü (Quataert, 2000).

Osmanlı İmparatorluğu'nun tarımsal üretiminde yaşanan düzensizlikler, ekonomik sorunları daha da derinleştirmişti. Tarımsal üretimdeki düşüş, Osmanlı Devleti'nin gıda üretimini ve ihracatını olumsuz etkilemişti. Bu durum, Osmanlı ekonomisini zayıflatılan önemli bir faktördü (Issawi, 1980).

Osmanlı İmparatorluğu, 19. yüzyılın sonlarında toplumsal açıdan da çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmıştı. Etnik ve dini gruplar arasındaki gerilimler, toplumsal istikrarı tehdit eden önemli faktörlerdi.

Osmanlı İmparatorluğu, çeşitli etnik ve dini grupları barındırıyordu ve bu gruplar arasındaki gerilimler zamanla artmıştı. Bu durum, imparatorluğun iç istikrarını tehdit eden önemli bir faktör haline gelmişti. Etnik ve dini gruplar arasındaki gerilimler, iç isyanların ve ayaklanmaların artmasına yol açmıştı (Shaw & Shaw, 1977).

Osmanlı İmparatorluğu'nun karşılaştığı toplumsal zorluklardan biri de iç göçler ve mülteci sorunlarıydı. İmparatorluğun çeşitli bölgelerinde yaşanan iç göçler ve mülteci akınları, toplumsal yapıyı olumsuz etkilemişti. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu'nun toplumsal istikrarını tehdit eden önemli bir faktördü (McCarthy, 1995).

Osmanlı İmparatorluğu, 19. yüzyılın sonlarında artan dış müdahalelerle karşı karşıya kalmıştı. Avrupa devletleri, Osmanlı topraklarına olan ilgilerini artırmış ve imparatorluk üzerindeki baskılarını yoğunlaştırmıştı. Bu durum, Osmanlı Devleti'nin dış politikada daha savunmacı bir tutum sergilemesine neden olmuştu.

Avrupa devletleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflamasından faydalanarak imparatorluk topraklarına müdahale etmeye başlamışlardı. Bu müdahaleler, Osmanlı İmparatorluğu'nun dış politikasını olumsuz etkilemişti. Avrupa devletleri, Osmanlı topraklarında kendi çıkarlarını korumak ve genişletmek için çeşitli diplomatik ve askeri müdahalelerde bulunmuşlardı (Faroqhi, 2006).

Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa devletleri ile olan rekabet ve güç mücadelesinde zorlanmıştı. Avrupa devletleri, Osmanlı İmparatorluğu'nu zayıflatmak ve kendi güçlerini artırmak için çeşitli stratejiler geliştirmişlerdi. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu'nun dış politikada daha savunmacı bir tutum sergilemesine neden olmuştu (Quataert, 2005).

Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'na giriş süreci, 19. yüzyılın sonlarında yaşanan zorlukların bir sonucu olarak şekillenmişti. Osmanlı Devleti, siyasi, ekonomik ve toplumsal zorluklarla başa çıkmak için çeşitli politikalar geliştirmişti. Ancak, bu politikalar, Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'na giriş sürecini ve savaş sırasındaki performansını etkileyen önemli faktörlerdi.

Osmanlı İmparatorluğu, I. Dünya Savaşı'na girmeden önce çeşitli hazırlıklar yapmıştı. Bu hazırlıklar, Osmanlı Devleti'nin savaş sırasındaki performansını etkileyen önemli faktörlerdi.

Osmanlı Devleti, savaş öncesinde askeri ve ekonomik açıdan güçlenmeye çalışmıştı. Ancak, bu çabalar, imparatorluğun karşılaştığı zorluklar nedeniyle sınırlı kalmıştı (Howard, 2012).

I. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Osmanlı İmparatorluğu da savaşa katılmıştı. Osmanlı Devleti, savaşın başında İttifak Devletleri'nin yanında yer almıştı. Bu karar, Osmanlı Devleti'nin savaş sırasındaki performansını etkileyen önemli bir faktördü. Osmanlı İmparatorluğu, savaş süresince çeşitli cephelerde mücadele etmiş ve çeşitli başarılar elde etmişti. Ancak, savaşın genel gidişatı, Osmanlı İmparatorluğu'nun aleyhine gelişmişti (Erickson, 2001). I. Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı İmparatorluğu büyük bir yenilgiye uğramıştı. Savaşın sonunda imzalanan antlaşmalar, Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarının büyük bir kısmını kaybetmesine yol açmıştı. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunu getiren önemli bir faktördü. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadığı süreç, imparatorluğun sonunu getiren önemli bir dönem olarak tarihe geçmişti (Fromkin, 1989). 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu, çeşitli iç ve dış zorluklarla karşı karşıya kalmıştı. Bu zorluklar, Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi, ekonomik ve toplumsal yapısını derinden etkilemişti. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'na giriş süreci ve savaş sırasındaki performansı, bu zorlukların bir sonucu olarak şekillenmişti. Osmanlı Devleti, bu zorluklarla başa çıkmak için çeşitli politikalar geliştirmişti. Ancak, bu politikalar, Osmanlı İmparatorluğu'nun karşılaştığı zorlukları tamamen ortadan kaldırmamıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadığı süreç, imparatorluğun sonunu getiren önemli bir dönem olarak tarihe geçmişti.

Osmanlı İmparatorluğu'nun Genel Durumu

Osmanlı İmparatorluğu, 19. yüzyılın sonlarına doğru geniş topraklara sahip olmasına rağmen, bu dönemde iç ve dış zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. İmparatorluk, siyasi, ekonomik ve toplumsal açılardan çeşitli sorunlarla mücadele etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, geniş topraklara hakim olmasına rağmen, bu topraklar içinde çeşitli etnik ve dini gruplar yaşamaktaydı. Bu durum, imparatorluğun yönetimini karmaşık hale getirmiş ve iç bölünmelere neden olmuştur. Ayrıca, imparatorluk, Avrupa'daki diğer güçlerle rekabet halindeydi ve dış müdahalelerle karşı karşıya kalmıştı. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu'nun dış politikasını etkileyerek imparatorluğun uluslararası alanda güç kaybetmesine yol açmıştır. Ekonomik açıdan, Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomisi de çeşitli sorunlarla karşı

karşıyaydı. Vergi gelirlerinde düşüş, ticarete gerileme ve tarımsal üretimdeki düzensizlikler gibi ekonomik sorunlar imparatorluğun genel ekonomik istikrarını zayıflatmıştır. Bu ekonomik sorunlar, Osmanlı hükümetini mali sıkıntılarla ve borçlarla başa çıkmak zorunda bırakmıştır. Toplumsal açıdan, Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli etnik ve dini gruplardan oluşan nüfusu, zaman zaman iç çatışmalara ve toplumsal huzursuzluklara neden olmuştur. Bu durum, imparatorluğun iç istikrarını tehdit etmiş ve toplumsal bütünlüğünü zayıflatmıştır. Bu genel durum, Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'na giriş sürecini ve savaş sırasındaki performansını etkilemiştir. Osmanlı Devleti'nin bu dönemde aldığı politikalar ve bu politikaların sonuçları, savaşın seyrini ve sonuçlarını derinden etkilemiştir.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyılın sonlarında karşılaştığı zorluklar, imparatorluğun iç ve dış politikalarını derinden etkilemiştir. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu, çeşitli etnik ve dini grupların yaşadığı geniş topraklara sahipti. Bu durum, imparatorluğun yönetimini karmaşık hale getirmiş ve iç bölünmelere neden olmuştur. Özellikle Balkanlar ve Arap yarımadasında yaşayan etnik ve dini gruplar arasındaki gerilimler, imparatorluğun iç istikrarını tehdit eden önemli faktörler olmuştur. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu'nun merkeziyetçi yapısını zayıflatarak, yerel yöneticilerin otoritesinin artmasına ve merkezi hükümetin kontrolünün zayıflamasına yol açmıştır (Finkel, 2005).

Osmanlı İmparatorluğu, 19. yüzyılın sonlarında Avrupa'daki diğer güçlerle rekabet halindeydi ve dış müdahalelerle karşı karşıya kalmıştı. Avrupa devletleri, Osmanlı topraklarına olan ilgilerini artırmış ve imparatorluk üzerindeki baskılarını yoğunlaştırmıştı. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu'nun dış politikasını etkileyerek, imparatorluğun uluslararası alanda güç kaybetmesine yol açmıştır. Avrupa devletleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflamasından faydalanarak, imparatorluk topraklarına müdahale etmişlerdir. Özellikle Rusya, İngiltere ve Fransa gibi büyük devletler, Osmanlı topraklarında kendi çıkarlarını korumak ve genişletmek için çeşitli diplomatik ve askeri müdahalelerde bulunmuşlardır (Faroqhi, 2006).

Ekonomik açıdan, Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomisi de çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Vergi gelirlerinde düşüş, ticarete gerileme ve tarımsal üretimdeki düzensizlikler gibi ekonomik sorunlar, imparatorluğun genel ekonomik istikrarını zayıflatmıştır. Osmanlı Devleti, bu ekonomik sorunlarla başa çıkmak için çeşitli reformlar ve politikalar geliştirmiştir. Ancak, bu reformlar ve politikalar, imparatorluğun karşılaştığı ekonomik sorunları tamamen ortadan kaldırmamıştır. Özellikle vergi tahsilatındaki güçlükler, devletin mali kaynaklarını

azaltmış ve Osmanlı Devleti'nin ekonomik gücünü zayıflatmıştır (Pamuk, 2004).

Ticaretteki gerileme, Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Özellikle Avrupa devletleri ile olan ticaret ilişkilerinde yaşanan sorunlar, Osmanlı ekonomisini zayıflatmıştır. Ticaret yollarının kontrolünün kaybedilmesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun ticaret hacmini azaltmış ve ekonomik büyümeyi engellemiştir. Ayrıca, tarımsal üretimdeki düzensizlikler, Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Tarımsal üretimde yaşanan düşüş, Osmanlı Devleti'nin gıda üretimini ve ihracatını olumsuz etkilemiş ve ekonomik istikrarı zayıflatmıştır (Issawi, 1980).

Toplumsal açıdan, Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli etnik ve dini gruplardan oluşan nüfusu, zaman zaman iç çatışmalara ve toplumsal huzursuzluklara neden olmuştur. Bu durum, imparatorluğun iç istikrarını tehdit etmiş ve toplumsal bütünlüğünü zayıflatmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli etnik ve dini grupları barındırması, iç gerilimlerin artmasına yol açmıştır. Özellikle etnik ve dini gruplar arasındaki gerilimler, iç isyanların ve ayaklanmaların artmasına neden olmuştur. Bu isyanlar ve ayaklanmalar, Osmanlı İmparatorluğu'nun iç istikrarını tehdit eden önemli faktörler olmuştur (Shaw & Shaw, 1977).

İç göçler ve mülteci sorunları da Osmanlı İmparatorluğu'nun karşılaştığı toplumsal zorluklar arasında yer almıştır. İmparatorluğun çeşitli bölgelerinde yaşanan iç göçler ve mülteci akınları, toplumsal yapıyı olumsuz etkilemiştir. Özellikle Balkanlar ve Kafkasya'dan gelen mülteciler, Osmanlı İmparatorluğu'nun toplumsal yapısını değiştirmiş ve toplumsal huzursuzluklara neden olmuştur (McCarthy, 1995).

Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyılın sonlarında karşılaştığı bu zorluklar, imparatorluğun I. Dünya Savaşı'na giriş sürecini ve savaş sırasındaki performansını etkilemiştir. Osmanlı Devleti, siyasi, ekonomik ve toplumsal zorluklarla başa çıkmak için çeşitli politikalar geliştirmiştir. Ancak, bu politikalar, Osmanlı İmparatorluğu'nun karşılaştığı zorlukları tamamen ortadan kaldırmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'na giriş süreci, bu zorlukların bir sonucu olarak şekillenmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu, I. Dünya Savaşı'na girmeden önce çeşitli hazırlıklar yapmıştır. Bu hazırlıklar, Osmanlı Devleti'nin savaş sırasındaki performansını etkileyen önemli faktörler olmuştur. Osmanlı Devleti, savaş öncesinde askeri ve ekonomik açıdan güçlenmeye çalışmıştır. Ancak, bu çabalar, imparatorluğun karşılaştığı zorluklar nedeniyle sınırlı kalmıştır (Howard, 2012).

I. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Osmanlı İmparatorluğu da savaşa katılmıştır. Osmanlı Devleti, savaşın başında İttifak Devletleri'nin yanında yer almıştır. Bu karar, Osmanlı Devleti'nin savaş sırasındaki performansını etkileyen önemli bir faktör olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu, savaş süresince çeşitli cephelerde mücadele etmiş ve çeşitli başarılar elde etmiştir. Ancak, savaşın genel gidişatı, Osmanlı İmparatorluğu'nun aleyhine gelişmiştir (Erickson, 2001).

I. Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı İmparatorluğu büyük bir yenilgiye uğramıştır. Savaşın sonunda imzalanan antlaşmalar, Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarının büyük bir kısmını kaybetmesine yol açmıştır. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunu getiren önemli bir faktör olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadığı süreç, imparatorluğun sonunu getiren önemli bir dönem olarak tarihe geçmiştir (Fromkin, 1989).

Sonuç olarak, 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu, çeşitli iç ve dış zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Bu zorluklar, Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi, ekonomik ve toplumsal yapısını derinden etkilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'na giriş süreci ve savaş sırasındaki performansı, bu zorlukların bir sonucu olarak şekillenmiştir. Osmanlı Devleti, bu zorluklarla başa çıkmak için çeşitli politikalar geliştirmiştir. Ancak, bu politikalar, Osmanlı İmparatorluğu'nun karşılaştığı zorlukları tamamen ortadan kaldırmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadığı süreç, imparatorluğun sonunu getiren önemli bir dönem olarak tarihe geçmiştir.

Siyasi ve Ekonomik Zayıflıklar

Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde, siyasi ve ekonomik açılardan çeşitli zayıflıklar görülmüştür. Bu zayıflıklar, imparatorluğun içinde ve dışında çeşitli sorunlara yol açmış ve savaş öncesi dönemde imparatorluğun durumunu olumsuz etkilemiştir. Siyasi açıdan, Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezî yapısı, zamanla güç kaybetmiş ve yerel yöneticilerin otoritesi artmıştır. Bu durum, imparatorluğun genel yönetimini zayıflatmış ve iç istikrarsızlığa neden olmuştur. Ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa'daki diğer güçlerle olan rekabetlerinde geri kalmış ve dış politikada etkili bir rol oynayamamıştır. Bu durum, imparatorluğun uluslararası alanda güç kaybetmesine yol açmıştır. Ekonomik açıdan, Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomisi çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Vergi gelirlerinde düşüş, ticarete gerileme ve tarımsal üretimdeki düzensizlikler gibi ekonomik sorunlar, imparatorluğun genel

ekonomik istikrarını zayıflatmıştır. Bu ekonomik sorunlar, Osmanlı hükümetini mali sıkıntılarla ve borçlarla başa çıkmak zorunda bırakmıştır. Ayrıca, Osmanlı ekonomisinin modernleşme ve sanayileşme sürecinden geri kaldığı görülmüştür.

Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyılın sonlarına doğru karşılaştığı zorluklar, imparatorluğun iç ve dış politikalarını derinden etkilemiştir. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu, çeşitli etnik ve dini grupların yaşadığı geniş topraklara sahipti. Bu durum, imparatorluğun yönetimini karmaşık hale getirmiş ve iç bölünmelere neden olmuştur. Özellikle Balkanlar ve Arap yarımadasında yaşayan etnik ve dini gruplar arasındaki gerilimler, imparatorluğun iç istikrarını tehdit eden önemli faktörler olmuştur. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu'nun merkeziyetçi yapısını zayıflatarak, yerel yöneticilerin otoritesinin artmasına ve merkezi hükümetin kontrolünün zayıflamasına yol açmıştır (Finkel, 2005).

Osmanlı İmparatorluğu, 19. yüzyılın sonlarında Avrupa'daki diğer güçlerle rekabet halindeydi ve dış müdahalelerle karşı karşıya kalmıştı. Avrupa devletleri, Osmanlı topraklarına olan ilgilerini artırmış ve imparatorluk üzerindeki baskılarını yoğunlaştırmıştı. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu'nun dış politikasını etkileyerek, imparatorluğun uluslararası alanda güç kaybetmesine yol açmıştır. Avrupa devletleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflamasından faydalanarak, imparatorluk topraklarına müdahale etmişlerdir. Özellikle Rusya, İngiltere ve Fransa gibi büyük devletler, Osmanlı topraklarında kendi çıkarlarını korumak ve genişletmek için çeşitli diplomatik ve askeri müdahalelerde bulunmuşlardır (Faroqhi, 2006).

Ekonomik açıdan, Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomisi de çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Vergi gelirlerinde düşüş, ticarete gerileme ve tarımsal üretimdeki düzensizlikler gibi ekonomik sorunlar, imparatorluğun genel ekonomik istikrarını zayıflatmıştır. Osmanlı Devleti, bu ekonomik sorunlarla başa çıkmak için çeşitli reformlar ve politikalar geliştirmiştir. Ancak, bu reformlar ve politikalar, imparatorluğun karşılaştığı ekonomik sorunları tamamen ortadan kaldırmamıştır. Özellikle vergi tahsilatındaki güçlükler, devletin mali kaynaklarını azaltmış ve Osmanlı Devleti'nin ekonomik gücünü zayıflatmıştır (Pamuk, 2004).

Ticaretteki gerileme, Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Özellikle Avrupa devletleri ile olan ticaret ilişkilerinde yaşanan sorunlar, Osmanlı ekonomisini zayıflatmıştır. Ticaret yollarının kontrolünün kaybedilmesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun ticaret hacmini azaltmış ve ekonomik büyümeyi engellemiştir. Ayrıca, tarımsal üretimdeki düzensizlikler, Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Tarımsal üretimde yaşanan düşüş,

Osmanlı Devleti'nin gıda üretimini ve ihracatını olumsuz etkilemiş ve ekonomik istikrarı zayıflatmıştır (Issawi, 1980).

Toplumsal açıdan, Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli etnik ve dini gruplardan oluşan nüfusu, zaman zaman iç çatışmalara ve toplumsal huzursuzluklara neden olmuştur. Bu durum, imparatorluğun iç istikrarını tehdit etmiş ve toplumsal bütünlüğünü zayıflatmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli etnik ve dini grupları barındırması, iç gerilimlerin artmasına yol açmıştır. Özellikle etnik ve dini gruplar arasındaki gerilimler, iç isyanların ve ayaklanmaların artmasına neden olmuştur. Bu isyanlar ve ayaklanmalar, Osmanlı İmparatorluğu'nun iç istikrarını tehdit eden önemli faktörler olmuştur (Shaw & Shaw, 1977).

İç göçler ve mülteci sorunları da Osmanlı İmparatorluğu'nun karşılaştığı toplumsal zorluklar arasında yer almıştır. İmparatorluğun çeşitli bölgelerinde yaşanan iç göçler ve mülteci akınları, toplumsal yapıyı olumsuz etkilemiştir. Özellikle Balkanlar ve Kafkasya'dan gelen mülteciler, Osmanlı İmparatorluğu'nun toplumsal yapısını değiştirmiş ve toplumsal huzursuzluklara neden olmuştur (McCarthy, 1995).

Osmanlı İmparatorluğu'nun 19. yüzyılın sonlarında karşılaştığı bu zorluklar, imparatorluğun I. Dünya Savaşı'na giriş sürecini ve savaş sırasındaki performansını etkilemiştir. Osmanlı Devleti, siyasi, ekonomik ve toplumsal zorluklarla başa çıkmak için çeşitli politikalar geliştirmiştir. Ancak, bu politikalar, Osmanlı İmparatorluğu'nun karşılaştığı zorlukları tamamen ortadan kaldırmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'na giriş süreci, bu zorlukların bir sonucu olarak şekillenmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu, I. Dünya Savaşı'na girmeden önce çeşitli hazırlıklar yapmıştır. Bu hazırlıklar, Osmanlı Devleti'nin savaş sırasındaki performansını etkileyen önemli faktörler olmuştur. Osmanlı Devleti, savaş öncesinde askeri ve ekonomik açıdan güçlenmeye çalışmıştır. Ancak, bu çabalar, imparatorluğun karşılaştığı zorluklar nedeniyle sınırlı kalmıştır (Howard, 2012).

I. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Osmanlı İmparatorluğu da savaşa katılmıştır. Osmanlı Devleti, savaşın başında İttifak Devletleri'nin yanında yer almıştır. Bu karar, Osmanlı Devleti'nin savaş sırasındaki performansını etkileyen önemli bir faktör olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu, savaş süresince çeşitli cephelerde mücadele etmiş ve çeşitli başarılar elde etmiştir. Ancak, savaşın genel gidişatı, Osmanlı İmparatorluğu'nun aleyhine gelişmiştir (Erickson, 2001).

I. Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı İmparatorluğu büyük bir yenilgiye uğramıştır. Savaşın sonunda imzalanan antlaşmalar, Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarının büyük bir kısmını kaybetmesine yol açmıştır. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunu getiren önemli bir faktör olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadığı süreç, imparatorluğun sonunu getiren önemli bir dönem olarak tarihe geçmiştir (Fromkin, 1989).

Sonuç olarak, 19. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu, çeşitli iç ve dış zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Bu zorluklar, Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi, ekonomik ve toplumsal yapısını derinden etkilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'na giriş süreci ve savaş sırasındaki performansı, bu zorlukların bir sonucu olarak şekillenmiştir. Osmanlı Devleti, bu zorluklarla başa çıkmak için çeşitli politikalar geliştirmiştir. Ancak, bu politikalar, Osmanlı İmparatorluğu'nun karşılaştığı zorlukları tamamen ortadan kaldırmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadığı süreç, imparatorluğun sonunu getiren önemli bir dönem olarak tarihe geçmiştir.

Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devleti

Osmanlı İmparatorluğu, 20. yüzyılın başlarında, çeşitli iç ve dış zorluklarla karşı karşıya kalmıştır. Bu dönemde, Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa girişi öncesindeki durumu, imparatorluğun siyasi, ekonomik ve askeri açılarından zorlu bir dönemden geçtiğini göstermektedir. Osmanlı İmparatorluğu, 20. yüzyılın başlarında, Avrupa'daki diğer güçlerle rekabet halindeydi ve dış politikasını bu rekabet çerçevesinde şekillendiriyordu. Bu dönemde, Osmanlı İmparatorluğu, Almanya ile güçlü bir ittifak kurmuş ve bu ittifak, imparatorluğun uluslararası alandaki konumunu güçlendirmiştir. Ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu, İngiltere, Fransa ve Rusya gibi diğer Avrupa devletleriyle de ilişkilerini sürdürmüştür, ancak bu ilişkilerdeki gerilimler artmaktaydı. Osmanlı İmparatorluğu, savaşa giriş öncesinde askeri hazırlıklarını sürdürmekteydi. Ancak, imparatorluğun askeri gücü, diğer Avrupa devletlerine kıyasla sınırlıydı ve modernleşme sürecinden geri kalmıştı. Askeri donanım ve eğitimdeki eksiklikler, Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa giriş öncesindeki askeri durumunu zayıflatan önemli faktörler arasındaydı.

20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun karşılaştığı zorluklar, imparatorluğun iç ve dış politikalarını derinden etkilemiştir. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu, çeşitli etnik ve dini grupların yaşadığı geniş topraklara sahipti. Bu durum, imparatorluğun yönetimini

karmaşık hale getirmiş ve iç bölünmelere neden olmuştur. Özellikle Balkanlar ve Arap yarımadasında yaşayan etnik ve dini gruplar arasındaki gerilimler, imparatorluğun iç istikrarını tehdit eden önemli faktörler olmuştur. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu'nun merkeziyetçi yapısını zayıflatarak, yerel yöneticilerin otoritesinin artmasına ve merkezi hükümetin kontrolünün zayıflamasına yol açmıştır (Finkel, 2005).

Osmanlı İmparatorluğu, 20. yüzyılın başlarında Avrupa'daki diğer güçlerle rekabet halindeydi ve dış müdahalelerle karşı karşıya kalmıştı. Avrupa devletleri, Osmanlı topraklarına olan ilgilerini artırmış ve imparatorluk üzerindeki baskılarını yoğunlaştırmıştı. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu'nun dış politikasını etkileyerek, imparatorluğun uluslararası alanda güç kaybetmesine yol açmıştır. Avrupa devletleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflamasından faydalanarak, imparatorluk topraklarına müdahale etmişlerdir. Özellikle Rusya, İngiltere ve Fransa gibi büyük devletler, Osmanlı topraklarında kendi çıkarlarını korumak ve genişletmek için çeşitli diplomatik ve askeri müdahalelerde bulunmuşlardır (Faroqhi, 2006).

Ekonomik açıdan, Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomisi de çeşitli sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Vergi gelirlerinde düşüş, ticarete gerileme ve tarımsal üretimdeki düzensizlikler gibi ekonomik sorunlar, imparatorluğun genel ekonomik istikrarını zayıflatmıştır. Osmanlı Devleti, bu ekonomik sorunlarla başa çıkmak için çeşitli reformlar ve politikalar geliştirmiştir. Ancak, bu reformlar ve politikalar, imparatorluğun karşılaştığı ekonomik sorunları tamamen ortadan kaldırmamıştır. Özellikle vergi tahsilatındaki güçlükler, devletin mali kaynaklarını azaltmış ve Osmanlı Devleti'nin ekonomik gücünü zayıflatmıştır (Pamuk, 2004).

Ticaretteki gerileme, Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Özellikle Avrupa devletleri ile olan ticaret ilişkilerinde yaşanan sorunlar, Osmanlı ekonomisini zayıflatmıştır. Ticaret yollarının kontrolünün kaybedilmesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun ticaret hacmini azaltmış ve ekonomik büyümeyi engellemiştir. Ayrıca, tarımsal üretimdeki düzensizlikler, Osmanlı ekonomisini olumsuz etkilemiştir. Tarımsal üretimde yaşanan düşüş, Osmanlı Devleti'nin gıda üretimini ve ihracatını olumsuz etkilemiş ve ekonomik istikrarı zayıflatmıştır (Issawi, 1980).

Toplumsal açıdan, Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli etnik ve dini gruplardan oluşan nüfusu, zaman zaman iç çatışmalara ve toplumsal huzursuzluklara neden olmuştur. Bu durum, imparatorluğun iç istikrarını tehdit etmiş ve toplumsal bütünlüğünü zayıflatmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli etnik ve dini grupları barındırması, iç gerilimlerin artmasına yol

açmıştır. Özellikle etnik ve dini gruplar arasındaki gerilimler, iç isyanların ve ayaklanmaların artmasına neden olmuştur. Bu isyanlar ve ayaklanmalar, Osmanlı İmparatorluğu'nun iç istikrarını tehdit eden önemli faktörler olmuştur (Shaw & Shaw, 1977).

İç göçler ve mülteci sorunları da Osmanlı İmparatorluğu'nun karşılaştığı toplumsal zorluklar arasında yer almıştır. İmparatorluğun çeşitli bölgelerinde yaşanan iç göçler ve mülteci akınları, toplumsal yapıyı olumsuz etkilemiştir. Özellikle Balkanlar ve Kafkasya'dan gelen mülteciler, Osmanlı İmparatorluğu'nun toplumsal yapısını değiştirmiş ve toplumsal huzursuzluklara neden olmuştur (McCarthy, 1995).

Osmanlı İmparatorluğu'nun 20. yüzyılın başlarında karşılaştığı bu zorluklar, imparatorluğun I. Dünya Savaşı'na giriş sürecini ve savaş sırasındaki performansını etkilemiştir. Osmanlı Devleti, siyasi, ekonomik ve toplumsal zorluklarla başa çıkmak için çeşitli politikalar geliştirmiştir. Ancak, bu politikalar, Osmanlı İmparatorluğu'nun karşılaştığı zorlukları tamamen ortadan kaldırmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'na giriş süreci, bu zorlukların bir sonucu olarak şekillenmiştir.

Osmanlı İmparatorluğu, I. Dünya Savaşı'na girmeden önce çeşitli hazırlıklar yapmıştır. Bu hazırlıklar, Osmanlı Devleti'nin savaş sırasındaki performansını etkileyen önemli faktörler olmuştur. Osmanlı Devleti, savaş öncesinde askeri ve ekonomik açıdan güçlenmeye çalışmıştır. Ancak, bu çabalar, imparatorluğun karşılaştığı zorluklar nedeniyle sınırlı kalmıştır (Howard, 2012).

I. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte Osmanlı İmparatorluğu da savaşa katılmıştır. Osmanlı Devleti, savaşın başında İttifak Devletleri'nin yanında yer almıştır. Bu karar, Osmanlı Devleti'nin savaş sırasındaki performansını etkileyen önemli bir faktör olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu, savaş süresince çeşitli cephelerde mücadele etmiş ve çeşitli başarılar elde etmiştir. Ancak, savaşın genel gidişatı, Osmanlı İmparatorluğu'nun aleyhine gelişmiştir (Erickson, 2001).

I. Dünya Savaşı'nın sonunda Osmanlı İmparatorluğu büyük bir yenilgiye uğramıştır. Savaşın sonunda imzalanan antlaşmalar, Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarının büyük bir kısmını kaybetmesine yol açmıştır. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunu getiren önemli bir faktör olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadığı süreç, imparatorluğun sonunu getiren önemli bir dönem olarak tarihe geçmiştir (Fromkin, 1989).

Sonuç olarak, 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu, çeşitli iç ve dış zorluklarla karşı

karşıya kalmıştır. Bu zorluklar, Osmanlı İmparatorluğu'nun siyasi, ekonomik ve toplumsal yapısını derinden etkilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'na giriş süreci ve savaş sırasındaki performansı, bu zorlukların bir sonucu olarak şekillenmiştir. Osmanlı Devleti, bu zorluklarla başa çıkmak için çeşitli politikalar geliştirmiştir. Ancak, bu politikalar, Osmanlı İmparatorluğu'nun karşılaştığı zorlukları tamamen ortadan kaldırmamıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadığı süreç, imparatorluğun sonunu getiren önemli bir dönem olarak tarihe geçmiştir.

Dış Politika ve İttifaklar

Osmanlı İmparatorluğu, 20. yüzyılın başlarında, karmaşık bir dış politika ortamında bulunmaktaydı. Bu dönemde, Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa'daki diğer büyük güçlerle olan ilişkilerini dengelerken, aynı zamanda bölgesel güçlerle de ilişkilerini sürdürmekteydi. Dış politikasını şekillendiren önemli faktörler arasında, imparatorluğun toprak bütünlüğünü koruma çabaları, stratejik konumunun bilinci ve dönemin uluslararası ilişkilerindeki değişen dinamikler yer almaktaydı. Osmanlı İmparatorluğu'nun dış politikasını belirleyen en önemli faktörlerden biri, Almanya ile olan güçlü bir ittifaktı. 1878 Berlin Antlaşması'nın ardından Osmanlı İmparatorluğu, Alman İmparatorluğu ile sıkı bir askeri ve siyasi ittifak kurdu. Bu ittifak, Osmanlı İmparatorluğu'na, Batılı güçlerin baskısına karşı bir denge oluşturarak imparatorluğun uluslararası alandaki konumunu güçlendirdi. Ayrıca, Almanya'nın Osmanlı İmparatorluğu'na sağladığı askeri eğitim, modernleşme çabalarını destekledi ve Osmanlı ordusunun modernleşmesine katkı sağladı.

Bununla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu'nun dış politikası sadece Almanya ile sınırlı değildi. Osmanlı İmparatorluğu, İngiltere, Fransa ve Rusya gibi diğer büyük güçlerle olan ilişkilerini de sürdürmekteydi. Ancak, bu ilişkilerdeki gerilimler, Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'daki siyasi ve askeri denklemlerdeki rolünü karmaşıkleştirdi. İngiltere, Fransa ve Rusya ile olan ilişkilerde yaşanan gerilimler, Osmanlı İmparatorluğu'nun dış politikada manevra alanını daraltmış ve imparatorluğun savaş öncesi dönemdeki stratejik konumunu zayıflatmıştır (Shaw, 2002).

Osmanlı İmparatorluğu'nun dış politikası, savaş öncesi dönemde, bölgesel ve uluslararası dinamiklerin etkisi altında karmaşık bir şekilde şekillenmiştir. Almanya ile olan güçlü ittifak, Osmanlı İmparatorluğu'nun uluslararası alandaki konumunu güçlendirirken, diğer büyük

güçlerle olan ilişkilerdeki gerilimler, imparatorluğun savaşa giriş sürecini etkilemiştir. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu, Almanya ile askeri ve ekonomik işbirliğini artırarak, imparatorluğun modernleşme çabalarına katkıda bulunmuştur. Alman askeri danışmanlar ve eğitimciler, Osmanlı ordusunun modernleşmesi ve reorganizasyonu sürecinde önemli rol oynamıştır (Ortaylı, 2007).

Osmanlı İmparatorluğu'nun dış politikasını etkileyen diğer bir önemli faktör ise, imparatorluğun toprak bütünlüğünü koruma çabalarıdır. 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu, Balkan Savaşları'ndan yenik çıkmış ve topraklarının büyük bir kısmını kaybetmiştir. Bu durum, imparatorluğun toprak bütünlüğünü koruma çabalarını daha da önemli hale getirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, toprak bütünlüğünü koruma çabaları çerçevesinde, Almanya ile olan ittifakını güçlendirerek, Batılı güçlerin baskısına karşı bir denge oluşturmaya çalışmıştır (Zürcher, 2010).

Osmanlı İmparatorluğu'nun dış politikasını etkileyen bir diğer önemli faktör ise, imparatorluğun stratejik konumunun bilincidir. Osmanlı İmparatorluğu, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim noktasında yer alması nedeniyle, stratejik bir konuma sahipti. Bu stratejik konum, imparatorluğun dış politikasını şekillendiren önemli bir faktör olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu, stratejik konumunun bilinciyle, dış politikasını bu çerçevede şekillendirmiş ve uluslararası ilişkilerde bu stratejik konumunu kullanmaya çalışmıştır (Ahmad, 2008).

Dış politikasını şekillendiren bu faktörlerin yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğu'nun iç politikası da dış politikayı etkilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun iç politikasındaki istikrarsızlıklar ve ekonomik sorunlar, dış politikadaki kararları ve stratejileri etkilemiştir. Özellikle ekonomik sorunlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun dış politikada daha bağımlı hale gelmesine neden olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu, ekonomik sorunlarını çözmek için dış yardımlara ve borçlara başvurmak zorunda kalmış ve bu durum, imparatorluğun dış politikada bağımsız hareket etme kabiliyetini sınırlamıştır (Pamuk, 2004).

Osmanlı İmparatorluğu'nun dış politikasını şekillendiren bu faktörler, imparatorluğun I. Dünya Savaşı'na giriş sürecini ve savaş sırasındaki performansını etkilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu, I. Dünya Savaşı'na Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile ittifak kurarak girmiştir. Bu ittifak, Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş sırasındaki stratejik kararlarını ve askeri operasyonlarını etkilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu, savaşa giriş

sürecinde Almanya'nın desteğini alarak, askeri ve ekonomik açıdan güçlenmeyi amaçlamıştır. Ancak, savaşın gidişatı, Osmanlı İmparatorluğu'nun aleyhine gelişmiş ve imparatorluk, savaşın sonunda büyük bir yenilgiye uğramıştır (Erickson, 2001).

Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'na giriş sürecinde, Almanya ile olan ittifakının yanı sıra, diğer büyük güçlerle olan ilişkileri de önemli bir rol oynamıştır. İngiltere, Fransa ve Rusya ile olan ilişkilerde yaşanan gerilimler, Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş sırasındaki stratejik kararlarını etkilemiştir. Bu gerilimler, Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş sürecinde daha savunmacı bir politika izlemesine neden olmuştur. Ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş sırasındaki askeri hazırlıkları ve stratejik kararları, imparatorluğun iç politikadaki istikrarsızlıklar ve ekonomik sorunlar nedeniyle sınırlı kalmıştır (Zürcher, 2010).

Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'na giriş süreci ve savaş sırasındaki performansı, imparatorluğun iç ve dış politikalarını derinden etkilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş sırasındaki performansı, imparatorluğun iç politikadaki istikrarsızlıklar, ekonomik sorunlar ve dış politikadaki gerilimler nedeniyle olumsuz etkilenmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, savaş süresince çeşitli cephelerde mücadele etmiş ve çeşitli başarılar elde etmiştir. Ancak, savaşın genel gidişatı, Osmanlı İmparatorluğu'nun aleyhine gelişmiş ve imparatorluk, savaşın sonunda büyük bir yenilgiye uğramıştır (Erickson, 2001).

Sonuç olarak, Osmanlı İmparatorluğu'nun 20. yüzyılın başlarında karşılaştığı iç ve dış zorluklar, imparatorluğun siyasi, ekonomik ve toplumsal yapısını derinden etkilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun dış politikası, savaş öncesi dönemde, bölgesel ve uluslararası dinamiklerin etkisi altında karmaşık bir şekilde şekillenmiştir. Almanya ile olan güçlü ittifak, Osmanlı İmparatorluğu'nun uluslararası alandaki konumunu güçlendirirken, diğer büyük güçlerle olan ilişkilerdeki gerilimler, imparatorluğun savaşa giriş sürecini etkilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa giriş süreci ve savaş sırasındaki performansı, imparatorluğun iç ve dış politikalarını derinden etkilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadığı süreç, imparatorluğun sonunu getiren önemli bir dönem olarak tarihe geçmiştir.

Askeri Hazırlıklar ve Güç Durumu

Osmanlı İmparatorluğu, I. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle birlikte, askeri hazırlıklarını sürdürmek zorunda kaldı. Ancak, imparatorluğun askeri gücü, diğer Avrupa devletlerine

kıyasla sınırlıydı ve modernleşme sürecinden geri kalmıştı. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa giriş öncesindeki askeri durumunu zayıflatan önemli bir faktördü. Osmanlı İmparatorluğu'nun ordusu, geleneksel bir yapıya sahipti ve modern silahlar ve ekipmanlarla donatılmamıştı. Ayrıca, Osmanlı ordusu, eğitim ve disiplin açısından da eksiklikler yaşamaktaydı. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa giriş öncesinde askeri kapasitesini sınırlamış ve imparatorluğun savaşta başarı elde etme potansiyelini azaltmıştı.

Diğer yandan, Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa girişi, Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile olan ittifak çerçevesinde gerçekleşti. Bu ittifak, Osmanlı İmparatorluğu'na askeri destek ve yardım sağlamış ve imparatorluğun savaşa hazırlık sürecinde önemli bir rol oynamıştır. Almanya'nın Osmanlı İmparatorluğu'na sağladığı askeri eğitim ve modern silahlar, Osmanlı ordusunun savaşa hazırlık sürecinde modernleşme çabalarını desteklemiştir. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri stratejisi, Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun askeri planlarına entegre edilmiştir. Alman askeri danışmanlar ve eğitimciler, Osmanlı ordusunun modernleşme sürecinde kritik bir rol oynamıştır. Ancak, bu modernleşme çabalarına rağmen, Osmanlı ordusunun altyapısı ve lojistik kapasitesi, savaşa tam anlamıyla hazırlıklı olmasını engellemiştir (Ortaylı, 2007).

Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri gücü, savaş sırasında çeşitli zorluklarla karşılaştı. Özellikle, Osmanlı ordusunun lojistik zorluklar ve malzeme eksiklikleri yaşadığı bilinmektedir. Bu durum, Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş sırasında askeri performansını etkilemiş ve savaşın seyrini belirleyen önemli bir faktör olmuştur. Osmanlı ordusunun lojistik sistemindeki yetersizlikler, askerlerin cepheye zamanında ulaşmasını ve gerekli malzemelerin temin edilmesini zorlaştırmıştır. Ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu'nun sanayi altyapısının zayıf olması, askeri teçhizat ve mühimmat üretiminde yetersizliklere neden olmuştur. Bu durum, Osmanlı ordusunun cephede etkin bir şekilde savaşmasını zorlaştırmıştır (Erickson, 2001).

Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri hazırlıkları ve güç durumu, savaş öncesi dönemde modernleşme eksiklikleri ve lojistik zorluklarla karşılaşmasıyla belirlenmiştir. Bu faktörler, Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa giriş sürecini ve savaş sırasındaki performansını etkilemiştir. Savaş sırasında, Osmanlı İmparatorluğu, çeşitli cephelerde savaşmış ve farklı stratejik hedeflere ulaşmaya çalışmıştır. Ancak, Osmanlı ordusunun karşılaştığı zorluklar, bu hedeflere ulaşmayı zorlaştırmıştır. Özellikle Çanakkale Cephesi'nde, Osmanlı ordusu büyük

bir direniş göstermiş ve müttefik güçlerin ilerlemesini durdurmayı başarmıştır. Ancak, bu başarılar, savaşın genel gidişatını değiştirmek için yeterli olmamıştır (Aksın, 2016).

Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş sırasındaki askeri performansı, iç politikadaki istikrarsızlıklar ve ekonomik zorluklarla da etkilenmiştir. Osmanlı Devleti, savaşın maliyetlerini karşılamakta zorlanmış ve ekonomik kaynaklarını tüketmiştir. Bu durum, askeri harcamaların sürdürülebilirliğini olumsuz etkilemiş ve ordunun lojistik ve teçhizat ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmasına neden olmuştur. Ekonomik zorluklar, Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş sırasındaki askeri stratejilerini ve operasyonlarını sınırlamıştır (Pamuk, 2004).

Sonuç olarak, Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'na giriş sürecinde ve savaş sırasındaki askeri hazırlıkları, modernleşme eksiklikleri, lojistik zorluklar ve ekonomik sorunlarla sınırlanmıştır. Bu faktörler, Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa giriş sürecini ve savaş sırasındaki performansını derinden etkilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu, savaş süresince çeşitli cephelerde mücadele etmiş ve bazı başarılar elde etmiştir. Ancak, genel olarak, Osmanlı ordusunun modernleşme ve lojistik kapasitesindeki eksiklikler, savaşın gidişatını ve sonuçlarını olumsuz etkilemiştir (Zürcher, 2010).

Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'na giriş sürecinde, Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile olan ittifakının yanı sıra, diğer büyük güçlerle olan ilişkileri de önemli bir rol oynamıştır. İngiltere, Fransa ve Rusya ile olan ilişkilerde yaşanan gerilimler, Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş sırasındaki stratejik kararlarını etkilemiştir. Bu gerilimler, Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş sürecinde daha savunmacı bir politika izlemesine neden olmuştur. Ayrıca, Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş sırasındaki askeri hazırlıkları ve stratejik kararları, imparatorluğun iç politikadaki istikrarsızlıklar ve ekonomik sorunlar nedeniyle sınırlı kalmıştır (Gökay, 2006).

Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa giriş süreci ve savaş sırasındaki performansı, imparatorluğun iç ve dış politikalarını derinden etkilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun savaş sırasındaki performansı, imparatorluğun iç politikadaki istikrarsızlıklar, ekonomik sorunlar ve dış politikadaki gerilimler nedeniyle olumsuz etkilenmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, savaş süresince çeşitli cephelerde mücadele etmiş ve çeşitli başarılar elde etmiştir. Ancak, savaşın genel gidişatı, Osmanlı İmparatorluğu'nun aleyhine gelişmiş ve imparatorluk, savaşın sonunda büyük bir yenilgiye uğramıştır (Erickson, 2001).

Sonuç olarak, Osmanlı İmparatorluğu'nun 20. yüzyılın başlarında karşılaştığı iç ve dış zorluklar, imparatorluğun siyasi, ekonomik ve toplumsal yapısını derinden etkilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun dış politikası, savaş öncesi dönemde, bölgesel ve uluslararası dinamiklerin etkisi altında karmaşık bir şekilde şekillenmiştir. Almanya ile olan güçlü ittifak, Osmanlı İmparatorluğu'nun uluslararası alandaki konumunu güçlendirirken, diğer büyük güçlerle olan ilişkilerdeki gerilimler, imparatorluğun savaşa giriş sürecini etkilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşa giriş süreci ve savaş sırasındaki performansı, imparatorluğun iç ve dış politikalarını derinden etkilemiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'ndan sonra yaşadığı süreç, imparatorluğun sonunu getiren önemli bir dönem olarak tarihe geçmiştir (Shaw & Shaw, 2002).

Sonuç

Osmanlı İmparatorluğu'nun I. Dünya Savaşı'ndaki durumu, imparatorluğun çöküş sürecini hızlandıran önemli bir dönemeç oldu. Savaş öncesinde zaten zayıf olan Osmanlı İmparatorluğu, savaş sırasında askeri, ekonomik ve siyasi açıdan büyük zorluklarla karşılaştı. İmparatorluğun çöküşü, çeşitli iç ve dış etkenlerin birleşimiyle gerçekleşti ve modern Türkiye'nin doğuşunu ve Orta Doğu'nun siyasi haritasının yeniden şekillenmesini sağladı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş sürecinde, merkezi otoritenin zayıflaması, ekonomik sıkıntılar, dış baskılar ve toprak kayıpları önemli rol oynadı. I. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte, Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanması ve işgaller sonrasında Osmanlı İmparatorluğu fiilen parçalandı. Bu süreç, Osmanlı topraklarında çeşitli ulusal hareketlerin ve direnişlerin başlamasına yol açtı ve sonunda modern Türkiye'nin kurulmasına zemin hazırladı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü, sadece Türkiye üzerinde değil, aynı zamanda Orta Doğu ve Balkanlar'da da derin etkiler bıraktı. İtilaf Devletleri'nin işgalleri ve mandaları sonucunda, bölgede çeşitli ulus devletler ve yönetim biçimleri ortaya çıktı. Bu süreç, bölgedeki etnik ve dini gruplar arasında çeşitli çatışmaları tetikledi ve Orta Doğu'nun modern tarihini şekillendirdi.

Sonuç olarak, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü, dünya tarihinde önemli bir dönemeç olarak kabul edilir. Bu çöküş, modern Türkiye'nin doğuşunu ve Orta Doğu'nun siyasi haritasının yeniden şekillenmesini sağladı. Ancak, Osmanlı İmparatorluğu'nun kültürel ve tarihsel mirası,

bugün hala bölgede etkisini sürdürmektedir ve Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü, bölgedeki karmaşık siyasi ve kültürel dinamiklerin anlaşılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Kaynakça

- Ahmad, F. (2003). *Modern Türkiye'nin Oluşumu*. Routledge.
- Ahmad, F. (2008). *Bir Kimlik Peşinde Türkiye*. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Erickson, E. J. (2001). *Ölüme Mahkum Edilenler: Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Ordusu'nun Tarihi*. Greenwood Publishing Group.
- Faroqhi, S. (2006). *Osmanlı İmparatorluğu ve Etrafındaki Dünya*. I.B. Tauris.
- Finkel, C. (2005). *Osman'ın Rüyası: Osmanlı İmparatorluğu'nun Tarihi*. Basic Books.
- Fromkin, D. (1989). *Barışı Bitiren Barış: Osmanlı İmparatorluğu'nun Çöküşü ve Modern Ortadoğu'nun Oluşumu*. Henry Holt and Company.
- Gökay, B. (2006). *Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Modernleşme ve Ulusçuluk*. İstanbul: Bağlam Yayınları.
- Howard, H. N. (1931). *Türkiye'nin Bölünmesi: 1913-1923 Diplomatik Tarihi*. University of Oklahoma Press.
- Howard, H. N. (2012). *Türkiye'nin Bölünmesi: 1913-1923 Diplomatik Tarihi*. Kennikat Press.
- Issawi, C. (1980). *Türkiye'nin Ekonomik Tarihi, 1800-1914*. University of Chicago Press.
- McCarthy, J. (1995). *Ölüm ve Sürgün: Osmanlı Müslümanlarının Etnik Temizliği, 1821-1922*. Darwin Press.
- Ortaylı, İ. (2007). *İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı*. Timaş Yayınları.
- Pamuk, Ş. (2004). *Osmanlı İmparatorluğu ve Avrupa Kapitalizmi, 1820-1913: Ticaret, Yatırım ve Üretim*. Cambridge University Press.
- Quataert, D. (2000). *Sanayi Devrimi Çağında Osmanlı Üretimi*. Cambridge University Press.
- Quataert, D. (2005). *Osmanlı İmparatorluğu, 1700-1922*. Cambridge University Press.
- Shaw, S. J., & Shaw, E. K. (1977). *Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye'nin Tarihi*. Cambridge University Press.
- Shaw, S. J., & Shaw, E. K. (2002). *Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye*. Cambridge University Press.
- Zürcher, E. J. (2004). *Türkiye: Modern Bir Tarih*. I.B. Tauris.
- Zürcher, E. J. (2010). *Modernleşen Türkiye'nin Tarihi*. İletişim Yayınları.